

Colonised by data: the hollowing out of digital society

Marc Pirogran

On November 20, Nick Couldry continued the lecture series Making Sense of the Digital Society. In his lecture, he focused on the social consequences of data collection by private companies. Couldry characterised the current tendencies as a new form of colonisation that has serious consequences for society. But what is exactly colonial about the economic use of data? Marc Pirogran takes a look back at his lecture.

Ever since the Snowden revelations in 2013, it is clear that something big is going on with data. But the real story behind the data collection by surveillance agencies such as the NSA, is how much data private companies collect. In a “public-private surveillance partnership,” government agencies profit from the private sector that leads the way. Couldry emphasised that this development is not only a new phase of capitalism, but also a new phase of colonialism.

What is colonial about data colonialism?

Colonialism’s function was historically the appropriation of resources on a vast scale. Territory was acquired, and with it the bodies, for a long time those of slaves, who extracted the value from the resources. The resource that is being appropriated under digital capitalism is human life, in the form of data. Therefore, humans are the target in this new phase of colonialism.

Every time we join a platform, we accept its terms of service, usually without reading it. By doing so we enter a set of ‘data relations’ that we do not totally understand. Couldry compared this to the Spanish conquest of Latin America, where local populations were forced to accept the Spaniards’ demands in a document called *Requerimiento*. The locals were forced to listen to and accept the demands, even though they did not even understand the language of the document.

Nowadays, according to Couldry, we are not threatened with violence in order to accept the terms of service, but there are still decisive parallels to historical colonialism. First, resources are being appropriated, now in the form of information about human experience and action. Second, social relations are being colonised, as they become “data relations” that aim to maximise data extraction for value. Third, the value created is concentrated in the hands of a few corporations. And fourth, there is an ideology that disguises the process and gives it a progressive, “civilising” frame.

Yet, today’s new colonialism builds on top of the already existing order of capitalism and is not a precondition to it as it was with the historical colonialism. Therefore, Couldry claimed, data colonialism does not need violence to be effective. Capitalism works through social relations and the social order built around it. It turned almost all social transactions into money transactions, until a counter-movement, as Karl Polanyi famously described it, emerged. Social reforms were introduced to alleviate the social effects of industrial capitalism.

Now, we seem to be at a similar point. Interactions are being transformed into data transactions that follow the purpose of maximising value extraction. These data relations do not yet face much resistance. In order to develop such resistance, Couldry emphasised that our understanding of the datafication process has to be altered.

The changing status of knowledge

If we look at the datafication process, it is changing the status of knowledge in our society. In previous eras, knowledge was, in principle, separate from economic value. In response to the early horrors of capitalism, social knowledge in the form of public statistics began to be produced in the 19th century. This knowledge was publicly funded and collected, and then publicly analysed and put to use by governments and by civil society organisations in order to achieve social reforms.

Moreover, this knowledge was publicly debated and was more or less publicly accountable. Couldry does not wish to idealise the governments of the time, as he stated in his lecture. But back then, the knowledge produced could, in principle, be contested by the public. Commercial actors had to buy this knowledge and depended on governments to share it, with exception of the insurance industry. But even the insurance industry could be legally challenged by people who felt disadvantaged, as happened in the case of African Americans in the United States. Hence, the old form of social knowledge challenged market forces and their effects on human lives.

The emerging form of social knowledge, in the form of data, is being privately collected, analysed, debated and is therefore very hard to contest. The reason is its private ownership, and also the complex and often opaque processes it depends on. When Shotspotter, a data analytics company supporting the crime prevention sector, was asked by a US judge to provide details of its proprietary algorithm, which judges use to make sentencing decisions, its CEO refused. Couldry insisted that this knowledge about our shared social world must be publicly accountable, accessible, and debatable.

Surveillance and inequality

Be it smart devices, self-tracking or facial recognition—data colonialism is expanding into every domain of life. But the effects will not play out equally for everyone. As various researchers have shown, already vulnerable populations are most likely to be harmed by the hidden judgements of algorithms. At the same time, these people have less options to resist. In order to get a job, they are more likely to accept surveillance than people in higher-status jobs. This way, Couldry argued, surveillance is connected to inequality.

Depending more and more on the way algorithms make decisions, we risk losing certain things as a society. Older rationales such as giving the poor more favorable credit terms are being replaced by a model based on one's prior credit-related behavior. Further, older forms of expertise and judgement will be lost if public servants such as judges lose the capacity to make decisions. And what is perhaps most dangerous of all is that we lose the habit of listening to what people say and how they interpret the world, if we blindly trust data. If machines and not people interpret the world, we will lose touch with the value of democracy.

The loss of freedom

Couldry insisted that we are about to lose the space human subjects need to build their social world and interactions. When we are constantly tracked, we lose our freedom in a Hegelian sense. Hegel understands freedom as “the freedom to be with oneself in the other”. To be with digital tracking devices and its external infrastructures means that individuals are no longer with themselves.

To stop these developments, we need to question their inevitability, challenge their necessity, and imagine possibilities of connecting with each other on other terms. The costs of connection can still be renegotiated. The alarming example is China, where the government has made the purpose of its artificial intelligence program clear. It is a “market improvement of the social and economic order,” in which freedom does not have a place. As we install the same technological system of computer-based connection in the West, we are running the risk of ending up with a similar version of society.

Hence, we are entering a historical battle for the values of freedom on which our democracies were built. The urgent task is to imagine different futures for the digital society. As Yuval Harari pointed out recently, opposing the ideology of dataism “is not only the greatest scientific challenge of the 21st century, but also the most urgent political and economic project”. The challenge is so great, because the social transformation goes on largely hidden. Couldry ended his lecture with the plea to not let it become a silent catastrophe. Now, we need to work together to face these profound challenges and time is short.

*Nick Couldry is Professor of Media, Communications and Social Theory at the London School of Economics and Political Science (LSE). As a sociologist of media and culture, he approaches media and communications from the perspective of the symbolic power that has been historically concentrated in media institutions. His lecture drew on the author’s forthcoming book with Ulises Mejias, *The Costs of Connection: How Data Colonizes Human Life and Appropriates it for capitalism* (Stanford University Press 2019).*

Deutsche Version:

Kolonisiert durch Daten: Die Aushöhlung der digitalen Gesellschaft

Am 20. November führte Nick Couldry die Redenreihe Making Sense of the Digital Society fort. In seinem Vortrag legte er besonderes Augenmerk auf die sozialen Auswirkungen der Datensammelpraxis privater Unternehmen. Couldry charakterisierte die gegenwärtige Entwicklung als eine neue Form von Kolonialismus, die ernsthafte Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Aber was genau ist kolonial an der ökonomischen Nutzung von Daten? Marc Pirogan wirft einen Blick zurück auf seine Rede, um dies genauer zu verstehen.

Spätestens seit den Snowden-Veröffentlichungen 2013 ist offensichtlich, dass Daten eine neue Bedeutung erlangt haben. Aber die eigentliche relevante Tatsache hinter der Datensammelwut von Überwachungsinstitutionen wie der NSA ist das Agieren privater Akteure. In einer „öffentlich-privaten Überwachungspartnerschaft“ profitieren staatliche Institutionen vom privaten Sektor, der den Weg bereitet. Couldry betonte, dass diese Entwicklung nicht nur eine neue Phase des Kapitalismus, sondern auch eine neue Form des Kolonialismus ist.

Was ist kolonial am Datenkolonialismus?

Die Funktion des Kolonialismus lag geschichtlich in der massenhaften Aneignung von Ressourcen. Territorien wurden erobert und mit ihnen Körper, lange Zeit die von Sklaven, die den Wert aus den Ressourcen extrahierten. Die Ressource, die sich im digitalen Kapitalismus angeeignet wird, ist das menschliche Leben, in der Form von Daten. Deshalb sind Menschen das Objekt in dieser neuen Phase des Kolonialismus.

Jedes Mal, wenn wir einer Plattform beitreten, akzeptieren wir ihre Nutzungsbedingungen. Damit treten wir in eine Menge von „Datenbeziehungen“ (data relations) ein, die wir nicht vollständig verstehen. Couldry verglich diese Entwicklung mit der spanischen Eroberung Lateinamerikas, bei der die lokale Bevölkerung gezwungen wurde, die spanischen Forderungen, festgehalten im Requerimiento, zu akzeptieren. Dabei wurden die Einheimischen dazu gezwungen, den Forderungen zuzuhören und ihnen zuzustimmen, obwohl sie die Sprache des Dokuments nicht verstehen konnten.

Heutzutage wird uns, so Couldry, keine Gewalt mehr angedroht, damit wir die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Dennoch finden sich entscheidende Parallelen zum historischen Kolonialismus. Erstens werden Ressourcen angeeignet, heute in der Form von Informationen über menschliche Erfahrungen und Handlungen. Zweitens werden soziale Beziehungen kolonialisiert, indem sie zu „Datenbeziehungen“ werden. Das Ziel ist es dabei, die wertbringende Datengewinnung zu maximieren. Drittens konzentriert sich der geschaffene Wert in den Händen einiger weniger Konzerne. Und viertens geht mit diesem Prozess eine Ideologie einher, die sein Wesen zu verschleiern versucht und ihm einen fortschrittlichen, „zivilisierenden“ Rahmen gibt.

Der Datenkolonialismus baut jedoch auf die bereits existierende Struktur des Kapitalismus auf und ist nicht seine Vorbedingung, wie es beim historischen Kolonialismus der Fall war. Deshalb braucht der Datenkolonialismus keine Gewalt mehr, um effektiv zu sein. Kapitalismus funktioniert durch soziale Beziehungen und die um ihn herum geschaffene soziale Ordnung. In seinem Entwicklungsverlauf wurden beinahe alle sozialen Austauschbeziehungen zu geldvermittelten Transaktionen, bis sich eine „Gegenbewegung“ (Karl Polanyi) formierte. Soziale Reformen wurden eingeführt, um die Folgen des industriellen Kapitalismus abzumildern.

Nun scheinen wir uns an einem vergleichbaren Punkt zu befinden. Interaktionen werden zu Datentransaktionen, deren Zweck die Maximierung von Wertgewinnung ist. Diese Entwicklung stößt bislang auf wenig Widerstand. Damit sich solcher formieren kann, betonte Couldry, dass sich zunächst unser Verständnis des Datafizierungsprozesses verändern muss.

Der sich wandelnde Status von Wissen

Der Datafizierungsprozess verändert den Status von Wissen in unserer Gesellschaft. In vorangegangenen Zeiten war Wissen prinzipiell separat von ökonomischem Wert. Als Antwort auf die frühen Übel des Kapitalismus begann im 19. Jahrhundert die Erhebung von Wissen über die Gesellschaft in Form öffentlicher Statistiken. Über dieses Wissen wurde öffentlich verfügt, es wurde öffentlich finanziert, analysiert und anschließend durch Regierungen und zivilgesellschaftliche Organisation für soziale

Reformen genutzt.

Darüber hinaus wurde über dieses Wissen öffentlich debattiert und so war es mehr oder weniger öffentlich rechenschaftspflichtig. Couldry unterstrich, dass die Regierungen der Zeit nicht idealisiert werden sollten. Dennoch war das damals produzierte Wissen über die Gesellschaft öffentlich anfechtbar. Kommerzielle Akteure mussten dieses Wissen erwerben und waren mit Ausnahme der Versicherungsbranche von Regierungen abhängig, dieses zu teilen. Doch selbst die Versicherungsbranche konnte rechtlich dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn sich Leute benachteiligt fühlten, wie es im Fall von Afro-Amerikanern in den USA geschah. Daher forderte die frühere Form sozialen Wissens Marktkräfte und ihre Effekte auf das Leben von Menschen heraus.

Das neu entstehende soziale Wissen, in Form von Daten, wird hingegen privat erhoben, analysiert, debattiert und ist daher nur schwer in Frage zu stellen. Der Grund dafür ist seine private Eigentümerschaft sowie die komplexen und oft undurchsichtigen Prozesse, unter denen es entsteht. Als Shotspotter, ein auf Verbrechensprävention spezialisiertes Datenanalyse-Unternehmen, von einem US-Richter gefragt wurde, Details zu dem die Strafbemessung unterstützenden, proprietären Algorithmus zu teilen, lehnte der CEO dies ab. Couldry beharrte darauf, dass solch ein Wissen über unsere geteilte soziale Welt, öffentlich zugänglich, debattierbar und rechenschaftspflichtig sein müsse.

Überwachung und Ungleichheit

Ob Smart Devices, Self-Tracking- oder Gesichtserkennungs-Tools – der Datenkolonialismus expandiert in nahezu jeden Lebensbereich. Die Effekte sind jedoch nicht für alle gleich. Verschiedene Forschungsergebnisse verweisen darauf, dass bereits verwundbare Bevölkerungsgruppen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit durch die versteckten Vorurteile von Algorithmen benachteiligt werden. Zugleich haben diese Menschen oft weniger Möglichkeiten, Widerstand zu leisten. Um beispielsweise einen Job zu erhalten, werden sie eher Überwachungspraktiken akzeptieren als Menschen in höhergestellten Berufen und Positionen. Auf diese Weise ist Überwachung nach Couldry mit Ungleichheit verknüpft.

Wenn wir als Gesellschaft in unseren Entscheidungen mehr und mehr von Algorithmen abhängig werden, riskieren wir, bestimmte Qualitäten zu verlieren. Ältere Rationalitäten, wie zum Beispiel den Ärmeren vorteilhafte Kreditkonditionen zu gewähren, sind durch das Modell der Beurteilung aufgrund der vorhergehenden Kredithistorie abgelöst worden. Außerdem verlieren wir alte Formen von Expertise und Beurteilung, wenn öffentliche Bedienstete wie Richter, die Fähigkeit selbstständig Entscheidungen zu treffen verlieren. Und was vielleicht am Gefährlichsten von allem ist, dass wir die Gewohnheit Menschen zuzuhören wie sie die Welt interpretieren verlieren, wenn wir blind auf Daten vertrauen. Wenn nur noch Maschinen und keine Menschen mehr die Welt interpretieren, verlieren wir den Kontakt zur Demokratie.

Der Verlust von Freiheit

Couldry unterstrich, dass wir den Raum verlieren, den Subjekte brauchen, um ihre soziale Welt und Interaktionen aufzubauen. Wenn wir permanent getrackt werden, verlieren wir unsere Freiheit in einem hegelianischen Sinne. Hegel versteht Freiheit darin, mit sich selbst im Anderen zu sein. Wenn wir permanent mit digitalen Trackinginstrumenten und ihren externen Infrastrukturen sind, bedeutet dies, dass wir nicht länger mit uns selbst, „bei uns“ sind.

Um diese Entwicklung zu stoppen, müssen wir ihre Unvermeidlichkeit und Notwendigkeit in Frage stellen, und alternative Möglichkeiten uns miteinander zu verbinden imaginieren. Die Kosten des Verbunden-Seins können noch neu verhandelt werden. Das alarmierende Beispiel ist China, wo die Regierung den Zweck seines K.I.-Programms klar gemacht hat. Es ist eine „marktgetriebene Verbesserung der sozialen und ökonomische. Ordnung“, in der Freiheit keinen Platz hat. Während wir im Westen die

gleiche digitale Infrastruktur errichten, riskieren wir einen ähnlichen Gesellschaftstyp hervorzubringen.

Daher bewegen wir uns auf einen historischen Kampf um die Werte der Freiheit zu, um die herum unsere Demokratien errichtet wurden. Die drängende Aufgabe ist es, eine alternative Zukunft für die digitale Gesellschaft zu imaginieren. Der Ideologie des „Dataismus“ entgegenzutreten ist, wie Yuval Harari jüngst herausgestellt hat, „nicht nur die größte wissenschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts, sondern auch das drängendste politische und ökonomische Projekt“. Die Herausforderung ist so groß, weil der stattfindende soziale Transformationsprozess größtenteils versteckt abläuft. Couldry schloss seinen Vortrag mit dem Appell ab, es nicht zu einer stillen Katastrophe kommen zu lassen. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um uns diesen tiefgreifenden Herausforderungen entgegenzustellen, denn die Zeit drängt.

Nick Couldry ist Professor of Media, Communications and Social Theory an der London School of Economics and Political Science (LSE). Als Medien- und Kultursoziologe setzt er sich mit Medien und Kommunikation aus der Perspektive symbolischer Macht auseinander, die sich historisch in Medieninstitutionen konzentriert hat. Seine Rede stützte sich auf sein gemeinsam mit Ulises Mejias in Kürze erscheinendes Buch "The Costs of Connection: How Data Colonizes Human Life and Appropriates it for capitalism" (Stanford University Press 2019).